

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

QASHQADARYO VILOYATINING AYRIM TUMANLARIDA MOSKITLARNING TARQALISHI VA TUR TARKIBI

Aliboyev Zohid Alisher o'g'li

*Samarqand davlat tibbiyot universiteti huzuridagi L.M.Isayev nomidagi
mikrobiologiya, virusologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti*

Usarov G'ofur Xusanovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Vladimer Sergeevich Turitsin

Sank-Peterburg davlat Agrar Universiteti, Rossiya

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyatining Nishon va Muborak tumanlari hududida uchraydigan moskitlarning tarqalishi va tur tarkibi o'rganilgan. Tadqiqot davomida turli biotoplardan entomologik kuzatuv va yig'imlar olib borilib, moskitlarning mavsumiy faolligi, yashash muhitlari hamda turlararo nisbatlari aniqlangan. Olingan natijalar hududda biologik xilma-xillikni saqlash, shuningdek, sog'liqni saqlash sohasida muhim ahamiyat kasb etishi bilan birga, moskitlar bilan bog'liq infeksiyon kasalliklarning oldini olish choralarini ishlab chiqishda ham qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar. Epidemiologik, Ph.papatasi, Ph.caucasicus, katta qum sichqon, dezinseksiya, deratizatsiya, axoli punkti, zoonozli teri leyshmaniozi, antropozli teri leyshmaniozi.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВИДОВОЙ СОСТАВ МОСКИТОВ В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Алибоев Зоҳид Алишер угли

*Научно-исследовательский институт микробиологии, вирусологии,
инфекционных и паразитарных заболеваний имени Л.М. Исаева при
Самаркандском государственном медицинском университете*

Усаров Гофур Хусанович

Самаркандский государственный медицинский университет

Владимир Сергеевич Турицын

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Россия

Аннотация. В данной статье изучены распространение и видовой состав москитов, встречающихся на территории Нишанского и Мубарекского районов Кашкадарьинской области. В ходе исследования были проведены энтомологические наблюдения и сборы из различных биотопов, определены сезонная активность москитов, их места обитания, а также соотношение видов. Полученные результаты имеют важное значение для сохранения биологического разнообразия региона, а также могут быть использованы в сфере здравоохранения для разработки мер профилактики инфекционных заболеваний, связанных с москитами.

Ключевые слова: эпидемиологический, *Ph. papatasi*, *Ph. caucasicus*, большая песчаная песчанка, дезинсекция, дератизация, населённый пункт, зоонозный кожный лейшманиоз, антропонозный кожный лейшманиоз.

DISTRIBUTION AND SPECIES COMPOSITION OF SAND FLIES IN SOME DISTRICTS OF KASHKADARYA REGION

Zohid Alisher o'g'li Aliboyev

*L.M. Isayev Research Institute of Microbiology, Virology, Infectious and Parasitic
Diseases under Samarkand State Medical University*

G'ofur Khusanovich Usarov

Samarkand State Medical University

Vladimir Sergeevich Turitsyn

Saint Petersburg State Agrarian University, Russia

Abstract. This article examines the distribution and species composition of sandflies found in the Nishon and Muborak districts of the Kashkadarya region. During the study, entomological observations and collections were conducted across various biotopes, allowing the determination of seasonal activity, habitats, and species ratios of sandflies. The obtained results are important for preserving biodiversity in the region and can also be applied in the healthcare sector to develop preventive measures against infectious diseases associated with sandflies.

Keywords: epidemiological, *Ph.papatasi*, *Ph.caucasicus*, great gerbil, disinsection, deratization, settlement, zoonotic cutaneous leishmaniasis, anthroponotic cutaneous leishmaniasis.

Mazvuning dolzarbligi. Moskitlar yer yuzida keng tarqalgan bo‘lib, leyshmaniya, moskit istimasi kabi bir qator kasallik qo‘zg‘atuvchilarining asosiy tashuvchisi hisoblanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining ma‘lumotlariga ko‘ra bugungi kunga qadar 14 mln odam leyshmaniozga chalingan. Leyshmanioz dunyoning 98 davlatidagi endemik, tropik kasallik bo‘lib, dunyo bo‘yicha 31 mln odam ushbu kasallik bilan kasallanish ehtimoli yuqori xisoblanadi. Yiliga 50 mingdan ortiq odam leyshmaniozning visseral turidan vafot etadi. Ushbu kasallik bugungi kunda respublikamiz xududlarida kengayib borayotganligi xech kimga sir emas. Bizning oldimizda turgan asosiy vazifa leyshmanioz kasalligini yanada keng tarqalishiga yo‘l qo‘ymaslik, zaruriy qarshi kurash choralarini ishlab chiqqan holda unga barxam berishdir.

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi. Mualliflarning qayd etishicha moskitlar O‘zbekistonning barcha hududlarida uchrashi mumkin. Ushbu hasharotlar leyshmanioz qo‘zg‘atuvchisini tashuvchisi bo‘lganligi bilan ahamiyatlidir. Lekin O‘zbekistonning barcha hududlari ham leyshmanioz o‘choqlari hisoblanmaydi. Respublikamizning markaziy va janubiy hududlari boshqa hududlarga nisbatan

o'zining iqlim sharoiti bilan leishmanioz tashuvchilari hisoblangan moskitlar uchun qulay hudud bo'lganligi tufayli leishmanioz o'choqlari ko'plab topiladi [6].

O'zbekistonda taxminan 1,5 mln odam kasallik bo'yicha endemik hududlarda istiqomat qiladi. Respublika sanitariya epidemiologiya nazorati markazining 2019 yildagi ma'lumotiga ko'ra respublikada teri leishmaniozi bilan kasallanish 37 % ga ortgani qayd etilgan. Surxondaryo viloyatida bu ko'rsatkich 40 % ga, Buxoro viloyatida 35 % ga, Jizzax viloyatida 19 % ga oshgani qayd etilgan [1].

Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatidagi zoonozli teri leishmaniozi va antropoz teri leishmaniozi tabiiy o'choqlarida moskitlarning 5 turi aniqlangan. Bular; *Ph.papatasi*, *Ph.caucasicus*, *Ph.sergenti*, *Ph.alexandri*, *Ph.mongolensis* [2].

Qashqaryo viloyatida ZTR bilan kasallangan odamlarning eng yuqori darajasi Muborak shaxrida qayd etilgan. Muborak shaxriga yaqin joylashgan cho'l zonasida *Ph.caucasicus* 62,2 % va *Ph.papatasi* 25,8 % ni tashkil qiladi [3].

Turli turlar bir joyda bittadan uchtagacha avlod berishi mumkin. Masalan, O'zbekistonda *Ph.papatasi* mavsum davomida ikkita avlod beradi. Oxirgi generatsiyadagi urg'ochi moskitlar qo'ygan tuxumdan chiqqan lichinka qishlaydi [7].

Qarshi tabiiy o'chog'i teri leishmaniozining janubiy turi bo'lib, Qashqadaryo daryosining quyi oqimi xavzasida Koson, Beshkent hududlarida joylashgan. Bu yerlarda qadimdan axoli punktlari mavjud bo'lib, axoli juda zich joylashgan. Axolining zich joylashuvi va kasallikning tarqalish sharoitiga ko'ra Qarshi tabiiy o'chog'i antropoz tipdagi janubiy teri leishmaniozi zonal o'chog'iga kiradi. Bu o'choqda kasallik tarqatuvchi asosiy rezervuar hayvonlar katta qum sichqonlari bo'lib, cho'l va yarim cho'l hududlarida, voxalarda eski sug'oriladigan yerlarda uchraydi. Adabiyot ma'lumotlari va o'z kuzatuvlarimiz asosida aniqlashimizcha markaziy Osiyo va janubiy Qozog'iston hududlarida 22 ga yaqin moskit turi mavjud bo'lib, ular 5-7 tasi epidemiologik ahamiyatga ega. Bular; *Ph.papatasi*, *Ph.sergenti*, *Ph.sergentialexandri*, *Ph.caucasicus*, *Ph.minutus var arpaclensis*, *Ph.perturbans* va kamroq uchraydigan *Ph.greaci* hamda *Ph.clydei* [8].

O‘zbekiston Respublikasi hududida zoonoz infeksiyalarning epidemik jixatdan muhim o‘choqlari mavjud bo‘lgan va bu yerda aholi orasida yuqish holatlari qayd etilgan. Kasallik xavfi eng yuqori darajada baland tog‘li hududlarda aniqlangan (A.V.Belyalov 1973) bu epidemik jixatdan eng xavfli hudud hisoblanadi. Masalan; Qashqadaryo viloyatidagi yerlarda zoonoz infeksiyalarning mezomikro o‘choqlari qayd etilgan, bu joylarda infeksiya xavfi 5 % dan 25 % gacha bo‘ladi [9].

Tekshirilgan leyshmanioz o‘choqlarida *Phlebotomus* avlodiga mansub moskitlarning 5 ta turi *Ph.papatasi*, *Ph.caucasicus*, *Ph.mongolensis*, *Ph.sergenti*, *Ph.andrejevi* va *Sergentomia* avlodiga mansub 2 ta tur *S.claydi* hamda *S.sogdiana* turlarining mavjudligi aniqlandi [4].

Axoli punktlariga yaqinlashganimiz sari *Ph.caucasicus* soni kamayib *Ph.papatasi* soni ko‘padi. Axoli yashash maskanlarida moskitlar *Ph.papatasi* turi soni ko‘pligi aniqlandi. Qum siqchqon inlari joylashgan cho‘l zo‘nalarida *Ph.caucasicus* dominantlik qiladi [5].

Tadqiqot materiallari va uslublari. Tadqiqotlar Qashqadaryo viloyatining Muborak va Nishon tumanlarida leyshmanioz o‘choqlarida katta qum sichqon va qizil dum kaloniyalari hamda axoli yashash punktlarida moskitlarni to‘plash va Samarqand davlat tibbiyot universiteti huzuridagi L.M.Isayev nomidagi mikrobiologiya, virusologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy tadqiqot institutida entomologik tekshiruvlardan o‘tkazildi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqotlarimiz may-avgust oylarida olib borildi. Tekshirishlarimiz natijalariga ko‘ra tumanning cho‘l zo‘nada joylashganligi, iqlimining issiq ekanligi, rezervuar organizmlar bo‘lgan kemiruvchilar katta qum sichqon, qizildum kaloniyalarining ko‘pligi tashuvchi organizmlar bo‘lgan moskitlarning ko‘payishiga qulay sharoit bo‘lib kelayotganligi ma‘lum bo‘ldi. O‘tkazilgan tekshirishlar davomida moskitlar yopishqoq qog‘ozlar yordamida ushlandi. Nishon tumanida moskitlarning tur tarkibi kaloniyalarda *Ph.papatasi* 80,6%, *Ph.anrejevi* 3,4%, *Ph.sergenti* 2,2%, *S.grecovi* 1,13%, *Ph.caucasicus* 4,54%

larda qayd etilgan bo'lsa, axoli xonadonlaridan tutilgan moskitlarning *Ph.papatasi* 77,7%, *Ph.sergenti* 18,5% ni tashkil qildi. Raqamlardan ko'rinib turibdiki har ikkala hududda ham zoonoz teri leishmaniozi qo'zg'atuvchisi bo'lgan *L.majorni* asosiy tashuvchisi xisoblangan *Ph.papatasi* dominant tur ekanligi ma'lum bo'ldi.

Viloyatning Muborak tumanidagi o'choqlarda katta qum sichqon kaloniyalaridan *Ph.patatasi* va *Ph.caucasicus* turlari aniqlangan bo'lsa axoli yashash punktlarida xovli, molxona, tovuqxonalar atrofidan *Ph.sergenti* turi topildi. Olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra xar ikki tumanda ham zanoozli teri leishmaniozi qo'zg'atuvchisining tashuvchisi bo'lgan *Ph.papatasi* dominant tur ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu esa o'z navbatida axoli orasida teri leishmaniozining tobora keng tarqalishining asosiy sabablaridan biridir. Shu munosabat bilan Samarqand davlat tibbiyot universiteti huzuridagi L.M.Isayev nomidagi mikrobiologiya, virusologiya, yuqumli va parazitar kasalliklar ilmiy tadqiqot instituti xodimlari tarkibidan maxsus guruh shakillantirildi va mutaxassis sifatida yuborildi. Joylarda axoli bilan suxbat o'tkazildi va bemorlar klinik ko'rikdan o'tkazildi hamda ushbu kasalliklar yuzasidan tegishli tushunchalar va profilaktika qilish, kasallikdan qanday himoyalalanish yuzasidan zaruriy ko'nikmalar berildi. Shundan so'ng Nishon tuman tibbiyot birlashmasida tibbiyot hodimlari bilan ushbu kasallik yuzasidan suxbatlar o'tkazildi hamda tumaning barcha tibbiyot punktlaridagi tibbiyot xodimlariga zoom orqali ma'ruza qilinib, leishmaniozning etiologiyasi, patogenezini, klinikasi, davolash va profilaktikasi atroflicha yoritib berildi.

Xulosa. Tekshirishlarimiz davomida mazkur tumanlarda leishmanioz o'choqlarida ikkita avlodga mansub 5 ta tur uchrashi ma'lum bo'ldi. Asosiy keng tarqalgan tur bu ZTL qo'zg'atuvchisi *Leyshmania major* ning tashuvchisi *Ph.papatasi* ekanligini qayd etdik.

Leyshmanioz bo'yicha endemik o'choqlarda moskitlarga qarshi dezinfeksiya tadbirlarini ularning mavsumiy dinamikasiga mos ravishta tashkil etish, deratizatsiya

tadbirlarini o‘z vaqtida rejali ravishda o‘tkazish kasallikni tarqalishini oldini olishda muhim omil bo‘lib hisoblanadi.

Tadqiqotlarimiz natijalariga ko‘ra shuni tavsiya qila olamizki, tashuvchilarga qarshi kurash samaradorligini oshirish maqsadida ularning ko‘payish joylari organik chiqindilarga boy hayvonlar uchun mo‘ljallangan binolar (molxonalar, tovuq kataklar), kemiruvchilar koloniyalarida o‘z vaqtida rejali ravishda deratizatsiya, dezinseksiya tadbirlarini o‘tkazish hamda axoliga ushbu tur kasalliklardan saqlanish usullari haqida keng tushunchalar berib borilsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G‘.X.Usarov, V.S.Turitsin. “Species composition and epidemiological significance of mosquitoes (Diptera: Phlebotominae) in foci of cutaneous Leishmaniasis in Uzbekistan” European Journal of modern medicine and Practice. Vol.4. №11 (Nov.2024) ISSN: 2795-92IX 318-321 b.
2. G‘.X.Usarov. “Markaziy va Janubiy O‘zbekiston moskitlari (Diptera: Phlebotominae) faunasi va ularning epidemiologik ahamiyati”. Проблема биологии и медицины. 2025 (№1 (158)) 254-256 b.
3. G‘.X.Usarov. “Markaziy va Janubiy O‘zbekiston moskitlari (Diptera: Phlebotominae) faunasi va ularning epidemiologik ahamiyati”. Biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiya ishi. 2024. 46-47 b.
4. G‘.X.Usarov. “Markaziy va Janubiy O‘zbekiston moskitlari (Diptera: Phlebotominae) faunasi va ularning epidemiologik ahamiyati”. Monografiya. Samarqand 2025. 64 b.
5. G‘.X.Usarov, V.S.Turitsin. “Moskitlar (Diptera: Phlebotominae) va ularning epidemiologik ahamiyati” Miasto Przyszosci, Kielce 2025. Impact factor 9.9. vol:60 (2025). 649-652 b.

6. G‘.X.Usarov, V.S.Turitsin. Markaziy O‘zbekistonning leishmaniyozi o‘choqlarida moskitlar Diptera Phelotominae tur tarkibi va epidemiologik ahamiyati. Universal Journal of Medical and Natural Sciences vol.3.IssOE22. 36-42 b.
7. Jaxongirov Sh.M, Nurmatov Sh, Xamzayev R.A. “Tibbiy entomologiya” Samarqand 2016. 75 b.
8. Лугина В.А. “Вопросы эпидемиологии и методы профилактики кожного лейшманиоза в средней Азии” Автореферат к.м.н. Ташкент 1962 г. 9 б.
9. Мустафаев Х.М. “Современные особенности эпидемиологии и оптимизация мероприятия эпидемиологического надзора в очагах зоонозного кожного лейшмантоза на осваиваемых территориях (на примере Рес.Узбекистан)” автореферат к.м.н. Москва 1991 г. 7 б.